

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію «Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду» підготовлену кандидатом юридичних наук Хитрою Олександрою Леонтіївною

Сьогодні державна політика реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці потребує від представників національної правничої еліти та юристів-практиків пошуку нової моделі її реалізації, яка б відповідала основним вимогам розвитку сучасної держави: гарантії безпеки життя та здоров'я людини, її прав та свободи, концептуальних підходів до забезпечення національної безпеки. Проте, сферу реагування на кризові ситуації, як складову системи національної безпеки, необхідно розглядати в більш ширшому сенсі – як основний напрямок захисту територіальної цілісності та національних цінностей, і як будь-яка сфера діяльності вона потребує чіткої регламентації та впорядкування, що неможливо реалізувати за відсутності належного нормативно-правового забезпечення.

Структурно робота складається з вступу, п'яти розділів, які містять 19 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних джерел. Матеріал викладено чітко, логічно та послідовно.

У першому розділі монографії автор розкриває сутність та особливості теоретико-методологічних засад реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці, де категорія «криза» розглядається сучасною правовою наукою крізь призму її соціально-правових наслідків, процес подолання яких має надати імпульс розвитку соціальної системи та передбачає набуття нових якостей її складовими.

У другому розділі монографії автор приділяє увагу характеристиці діяльності суб'єктів реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України, зокрема: сучасній системі їх реагування, ролі та місця Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділів цивільно-військового співробітництва у вирішенні кризових ситуацій.

Третій розділ монографії автор присвятив правовим механізмам реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці, надав конкретну характеристику їх реалізації та пропозиції із вдосконалення за окремими напрямками сфери діяльності. При цьому, досліджуючи основні причини і умови виникнення проблем адміністрування реагуванням на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці, автором доведено, і з цим можна цілком погодитися, що вони пов'язані із: суперечливістю національного законодавства; відсутністю необхідного коректування правоохорони та правозастосування; організаційною слабкістю механізмів узгодження інтересів держави та суб'єктів адміністрування; недосконалістю інституту страхування господарських ризиків; відсутністю кваліфікованого юридичного консультування тощо.

У четвертому розділі монографії автором викладено концептуальні положення щодо удосконалення кризового реагування у стратегічних рішеннях сектора безпеки і оборони, організаційно-правове забезпечення її реалізації та підкреслено, що стан всебічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів традиційно розглядається як один з головних чинників, що визначає успіх в їх операціях.

П'ятий розділ монографії спрямований на розкриття змісту та визначення шляхів вдосконалення діяльності військових формувань та правоохоронних органів щодо реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України, особлива увага була звернута на доцільності у правозастосовній діяльності цієї сфер застосування новітньої методології права, до якої автор безперечно відносить методи юриметрики як надійної гарантії застосування математичних, аналітичних методів та інструментів підтримки прийняття управлінських рішень, комп'ютерних технологій і систематичної сучасної статистики щодо виявлення закономірностей в масивах правової інформації.

Монографія носить завершений характер дослідження, підготовлена на високому теоретичному і методологічному рівні та має практичну значущість. Окремі питання, підняті у роботі, потребують подальших роздумів та досліджень, що підтверджує важливість здійснення наукових пошуків.

Виходячи з аналізу змісту рецензованої монографії можна вважати її корисною і цікавою з наукової точки зору для науковців, викладачів юридичних, економічних, інформаційних, воєнних та технічних дисциплін, докторантів, аспірантів, курсантів, студентів та усіх тих, хто цікавиться проблемою забезпечення реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України.

На підставі викладеного, вважаємо, що монографія Хитри О.Л. «Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду» може бути рекомендована до друку.

Рецензент:

**доктор юридичних наук, доцент,
заступник завідувача кафедри організації
захисту інформації з обмеженим доступом
Навчально-наукового інституту
інформаційної безпеки Національної академії
Служби Безпеки України**

Т.Ю. Ткачук